

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА РАЎБАТЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Эшниязова Юлдуз Юлдашбоевна 08.00.05-"Хизмат кўрсатиш тармоқлари иктисодиёти" ихтисослиги бўйича иктисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD)

Илмий раҳбар Урганч давлат Университети "Иқтисодиёт" кафедраси
профессори, Иқтисод фанлари доктори Рузметов Бахтияр

Аннотация: Мақолада иқтисодиётни инновацион ривожлантиришида солиқ механизмидан самарали фойдаланишнинг илгор хориж тажрибаси ва амалиёти келтирилган. Мазкур илгор хориж тажрибаси ва амалиётининг ижобий жиҳатлари тадқиқ этилиб, уларни мамлакатимизда қўллаш имкониятлари юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: солиқлар, инновация, инновацион фаолият, солиқлар воситасида рағбатлантириши, солиқ механизми, солиқ имтиёзлари.

Кириш

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 2017—2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясидаги иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш номли учинчи устувор йўналишида ҳам айнан солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш белгилаб берилди [1]. Шунингдек, ушбу Ҳаракатлар стратегиясининг «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тасдиқланган бўлиб, қатор муҳим вазифалар белгиланди [2].

Илмий-тадқиқот ишланмалар боғлиқ фаолият турлари бўйича бизнес учун солиқ юкларини янада камайтириш ҳисобланади. Қўшимча солиқ чегирмаси корхоналарга уларнинг илмий-тадқиқот ишланмалар харажатларига нисбатан кўп миқдорда солиққа тортиш базасини камайтириш имкониятини беради. Жумладан, фирма фойда олган ҳолда ўзининг солиққа

тортиладиган даромадини илмий-тадқиқот ишланмалар бўйича харажатларидан юқори бўлган қийматдан чиқариб, камайтириши мумкин. Ушбу имтиёздан фойдаланиш ҳуқуқи илмий-тадқиқот ишланмалар бўйича харажатлар ҳажмини мавжудлиги ёки олдинги даражаларга нисбатан уларнинг ўсиши билан аниқланиши мумкин. Бир қатор мамлакатларда илмий-тадқиқот ишланмалар бўйича ёки ҳар йилги ҳисоблаб чиқариш миқдорининг максимал қийматига лимитлар амал қилади.

Хусусан, Буюк Британия, Бельгия ва Данияда салмоқли кўрсаткичлар асосида, Австралия, Австрия ва Венгрияда эса – мураккаблаштирилган кўрсаткичлар асосида, яъни салмоқли ва ўсувчи кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда қўшимча солиқ чегирмалари қўлланилмоқда. Зеро, Буюк Британияда йирик бизнес корхоналари ўз фойдасининг бир қисмини 130 фоизга, кичик бизнесни эса илмий-тадқиқот ишланмалар бўйича ўз харажатлари ҳажмидан 200 фоизга тенг бўлган миқдорда солиқ тўлашдан озод этиш имконига эга бўлади.

Илмий тадқиқот фаолиятга харажатлар асосий воситалар ёки номоддий активлар шаклида келажакда капиталлаштирилиши фақатгина амортизацион ажратмалар воситасида қопланиши мумкин.

М.Поповнинг “Иқтисодий инновацион ривожлантиришга инвестицияларни солиқ инструментлари орқали рағбатлантириш” мавзусидаги илмий мақоласида жаҳоннинг айрим ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларида чел эл инвесторларига тақдим этиладиган имтиёзларни мазкур 1-жадвалда кузатишимиз мумкин [3].

№	Мамлакатлар	Имтиёзлар, қўйилма маблағларга нисбатан %да	Иҳоқ
1	Бельгия	100	Инвесторлар учун имтиёзлар
2	Италия	210	Инвесторлар учун имтиёзлар ва 10 йил муддатга солиқ таътиллари
3	Буюк Британия	30	Иш ўрни яратган ва ходимларни ўқитган инвесторлар учун имтиёзлар, солиқлар бўйича имтиёзлар ва тезлаштирилган амортизация
4	Ирландия	75	Ишчи ўрин яратган инвесторлар учун имтиёзлар, 11 йил муддатга солиқ таътиллари
5	Хитой	60	Корпоратив солиқ ставкаларини пасайтирилиши ва фойдани қайта инвестиция йўналтирилганлиги учун солиқ имтиёзлари
6	Саудия Арабистони	130	10 йил муддатга солиқ таътиллари
7	Қозоғистон	65	5 йил муддатга солиқ таътиллари, кейинчалик яна солиқларни 50 фоиз пасайтириш
8	Россия	25	Тайёр маҳсулотга божхона божлари 50 фоизга ва маҳаллий солиқлар ва йиғимлар

1-жадвал Жаҳон мамлакатлари бўйича чет эл инвесторига такдим этиладиган имтиёзлар

XULOSA

Мақолада сифат аналитик усуллар, экспертлик баҳолаш усули, илмий мушоҳада, абстракт-мантикий фикрлаш, қиёсий таҳлил ҳамда индукция ва дедукция баҳолаш усулларидан фойдаланилди. Экспертлик баҳолаш, илмий мушоҳада, абстракт-мантикий фикрлаш усуллари адабиётлар шарҳида атрофлича қўлланилди. Шунингдек, сифат аналитик, индукция ва дедукция баҳолаш ҳамда қиёсий таҳлил усуллари иқтисодий инновацион ривожлантиришда солиқ механизмидан самарали фойдаланиш, шу жумладан инновацион фаолиятни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг халқаро тажрибаси ва амалиёти таҳлилида фойдаланилди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining 07.02.2017 yildagi O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida PF-4947-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi PF-5308-sonli farmoni. O‘RQHT 06/18/5308/0610-son 23.01.2018 y
3. Popov M.V. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishda investitsiyalarni soliq instrumentlari vositasida rag‘batlantirish. Ilmiy maqola. Voprosiy sovremennoy nauki. Universitet im. V.I. Vernanskogo. Saratov. 2012. № 2 (40). 208-218. yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi “2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5544-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son.

5. SHumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva. 1982. str 97.
6. Balabanov I.T. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2001.S. 41.
7. Borisov A.B. Bolshoy ekonomicheskij slovar. – M.: Knijniy mir, 2000. S. 185.
8. Mediyanskiy V.G. Innovatsionniy menedjment. – M.: INFRA-M, 2002. S. 28.
9. Glushenko V.V., Glushenko I.I. Issledovanie sistem upravleniya: sotsiologicheskie, ekonomicheskije, prognozniye, planoviye, eksperimentalniye issledovaniya. 2-e izd. – M.: OOO NPS «Kriylya», 2004. S.30.
10. Fatxutdinov R.A. Innovatsionniy menedjment. – Spb.: Piter, 2004. S. 19.
11. Popov V.L. Upravlenie innovatsionniymi proektami. Uchebnoe posobie. – S.: INFRA-M, 2009. S.11.(S. 337)
12. Gimush R. I., Matmurodov F. M. Innovatsion menejment: Iqtisodiyot oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘l. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jami- yati nashriyoti, 2008. B. 10. (144 b.)